

Το δίλημμα του τρένου και η Ηθική ως επιλογή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το 1967 η Philippa Foot έθεσε ένα ηθικό δίλημμα, ως άσκηση σκέψης για το ηθικά σωστό, το οποίο έκτοτε έχει λάβει αρκετές και διαφορετικές απαντήσεις. Στο παρόν κείμενο θα παρουσιάσουμε το πρόβλημα¹ και θα μελετήσουμε κάποιες από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί, με σκοπό να αποδείξουμε ότι η απάντηση σχετικά με το ηθικά ορθό δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο φιλοσοφική παράδοση, ούτε μπορεί να είναι απόλυτη και κοινή για όλους τους ανθρώπους. Αυτή όμως η ποικιλομορφία της απάντησης σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την υποκειμενικότητα της Ηθικής. Υπογραμμίζει όμως πως η ηθική πράξη δεν μπορεί παρά να είναι μια ελεύθερη επιλογή που στηρίζεται στην Ηθική και στον Λόγο. Οι φιλοσοφικές παραδόσεις μπορούν μόνο να εκπαιδεύουν το άτομο στην ηθική σκέψη και πράξη, όχι να απαντήσουν στα ηθικά διλήμματά του. Οι περισσότερες εξάλλου δεν αποδέχονται τα ηθικά διλήμματα, καθώς η αποδοχή τους θα σήμαινε πως δεν έχει βρεθεί η βασική αρχή της ηθικότητας.² Η πολυπλοκότητα ωστόσο του ανθρώπου και της πραγματικότητας που αυτός βιώνει, δε χρειάζονται μια βασική ηθική θεωρία, αλλά μια ευρύτερη ηθική εκπαίδευση. Γιατί όπως ο Λόγος, οι αξίες, όπως ακόμα και η πίστη, η ηθική δεν είναι παρά ένα εργαλείο που ο χρήστης οφείλει να μάθει να χειρίζεται, αν θέλει να είναι άξιος μιας ηθικής ζωής.

Λέξεις κλειδιά: Ηθικά διλήμματα, ωφελιμισμός, δεοντοκρατία, αρετοκρατία, το δόγμα του διπλού αποτελέσματος, θετικές και αρνητικές ελευθερίες, ηθική αυτονομία.

¹ Στα Αγγλικά το πρόβλημα είναι γνωστό ως «The Trolley problem», αλλά στα Ελληνικά το γνωρίζουμε περισσότερο ως το «πρόβλημα του τρένου».

² Για περισσότερα δεξ Geoffrey Sayre-McCord, «A Moral argument against Moral dilemmas» στο <https://philosophy.unc.edu/wp-content/uploads/sites/122/2013/10/A-Moral-Argument-Against-Moral-Dilemmas-February-1-2018.pdf>, (πρόσβαση: 17/2/2024), 4.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συχνά θεωρούμε πως το κακό είναι αποτέλεσμα συνειδητών επιλογών των κακών ανθρώπων. Όχι σπάνια όμως, αποφάσεις που εκλαμβάνουμε ως προσωπικές επιλογές, επηρεάζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο και κάποιους άλλους. Η απόφασή μας π.χ. να ψηφίσουμε μια πολιτική παράταξη που θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις, επηρεάζει τη ζωή αρκετών γυναικών. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσουμε τις ηθικές διαστάσεις των αποφάσεων μας και να φροντίσουμε να διευρύνουμε τους ηθικούς μας ορίζοντες, ώστε να μην παίρνουμε αποφάσεις που είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω απροσεξίας βλάπτουν εμάς ή τους άλλους. Οφείλουμε να αμφισβητούμε κατεστημένες ηθικές συνήθειες, καθώς η ιστορία έχει αποδείξει πως η συλλογική ηθική πολύ συχνά είναι τρομακτικά λανθασμένη. Το κάψιμο των μαγισσών και η δουλεία είναι κάποιες μόνο από τις πρακτικές που δεν άρθησαν παρά μόνο όταν κάποιος μπόρεσε να τις μελετήσει κριτικά και να τις αμφισβητήσει.³

Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε το ηθικά ορθό και είναι αυτό πάντα-και προπάντων πρέπει να είναι-κοινό για όλους τους ανθρώπους; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το ‘πρόβλημα του τρένου’, το ηθικό δίλημμα που έθεσε η Philippa Foot το 1967.

II. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ας υποθέσουμε πως είσαι οδηγός σε ένα τρένο που κινείται σε μια σιδηροδρομική γραμμή προς μια κατεύθυνση Α. Σε κάποιο σημείο η γραμμή κάνει μια διακλάδωση κι εκεί ακριβώς βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα. Στη μια γραμμή βλέπεις πέντε εργάτες να δουλεύουν στις ράγες και με την ταχύτητα που έχεις, αντιλαμβάνεσαι πως δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις έγκαιρα. Η μόνη εναλλακτική που έχεις είναι να στρίψεις, επιλέγοντας να κινηθείς προς την κατεύθυνση Β. Αλλά κι εκεί, προς κακή σου τύχη, βλέπεις στις ράγες ένα άτομο. Βρίσκεσαι λοιπόν μπροστά στο δίλημμα, να

³ Hugh La Folette, «General Introduction» στο *Ethics in practice. An Anthology* επ. Hugh La Follette (Hoboken: Wiley Blackwell, 2017), 1-2, <https://download.e-bookshelf.de/download/0005/0185/27/L-G-0005018527-0002715447.pdf>.

στρίψεις το τιμόνι και να σκοτώσεις το ένα άτομο ή να συνεχίσεις κανονικά την πορεία σου σκοτώνοντας πέντε;⁴

Η ωφελμιστική προσέγγιση είναι ίσως η απάντηση που θα βιαστούν να δώσουν οι περισσότεροι. Και ίσως όντως καλύπτει καλύτερα το ερώτημα. Τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, η μεγιστοποίηση της ηδονής που πρεσβεύει ο ωφελμισμός θα εγγυηθεί στον οδηγό του τρένου πως το να στρίψει το τιμόνι και να σκοτώσει τον έναν είναι η καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα.⁵ Τι μας εγγυάται όμως πως η μεγιστοποίηση της ηδονής είναι πάντα το βέλτιστο; Σε μια παραλλαγή του αντιπαραδείγματος⁶ που έχει τεθεί από την ίδια την Foot, υποθέτουμε πως υπάρχουν πέντε ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν, άλλος για νεφρό, άλλος για καρδιά, άλλος για σπλήνα κλπ. Αν δεν χειρουργηθούν σύντομα θα πεθάνουν. Στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται φτάνει κάποιος κατά τα άλλα υγιής ασθενής για ένα απλό τσεκάπ. Θα ήταν σωστό να τον σκοτώσουμε και να δώσουμε τα όργανά του για να σώσουμε τους πέντε;⁷ Σύμφωνα με την Foot, στο παραπάνω πρόβλημα της μεταμόσχευσης αντιπαρατίθεται η αρνητική πράξη⁸ της θανάτωσης του υγιούς ατόμου στη θετική πράξη της σωτηρίας των πέντε. Εφόσον η αρνητική πράξη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη θετική,⁹ η θανάτωση του ενός στο πρόβλημα της μεταμόσχευσης απαγορεύεται. Αντίθετα στο πρόβλημα του τρένου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο αρνητικά φορτισμένες πράξεις να σκοτώσουμε τον έναν ή τους πέντε. Η Foot θα απαντήσει λοιπόν πως παρότι στο πρόβλημα της μεταμόσχευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ηθικά σωστό να σκοτώσουμε

⁴ Philippa Foot, «The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect» στο *Virtues and Vices and other Essays in Moral Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2002), 27, https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS338/Virtues%20and%20Vices_%20And%20Other%20Essays%20in%20Moral%20Philosophy.pdf (πρόσβαση: 6/2/2024).

⁵ Π. Μ. Κιτρομιλήδης «Ο Τζέρεμυ Μπένθαμ και η ηδονή της Δημοκρατίας», στο *Πολιτικοί Στοχαστές των Νεώτερων Χρόνων. Βιογραφικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις* (Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2020), 135.

⁶ Philippa Foot, «The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect».

⁷ «Justice: What is the Right thing to do?» *Harvard University*, 2009, <https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY>.

⁸ Ως θετικές χαρακτηρίζονται οι ηθικές πράξεις που αφορούν σε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τους άλλους, ώστε να τους βοηθήσουμε (π.χ. ανθρωπιστική βοήθεια), αλλά δεν κρίνονται και απαραίτητες. Σε αντίθεση, αρνητικές είναι όλες οι πράξεις που οφείλουμε να μην κάνουμε στους άλλους (π.χ. να σκοτώσω κάποιον) και είναι πιο αυστηρές.

⁹ Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες» (διάλεξη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 23/1/2024).

τον έναν για να σώσουμε τους πέντε, στο πρόβλημα του τρένου, απαντά πως αυτό θα ήταν το πιο ηθικά σωστό.¹⁰

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί, όπως υποστηρίζει η αρετοκρατία, δεν υπάρχει μια κοινή ηθική απάντηση για τις φαινομενικά ίδιες περιστάσεις. Γιατί απλώς δεν είναι ποτέ όλες απόλυτα ίδιες. Η απάντηση σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, εξαρτάται από τις προϋποθέσεις και το άτομο οφείλει αφού ορίσει τις καταστάσεις να προχωρήσει σε δράση ανάλογη των καταστάσεων. Αυτό θα το επιτύχει με την ανάπτυξη ενάρετων χαρακτηριστικών που θα τον βοηθήσουν να προσεγγίσει κάθε κατάσταση με τον τρόπο που της ταιριάζει και πάντα σύμφωνα με την ηθική και τον Λόγο.¹¹ Και ενάρετες ιδιότητες, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι όσες χαρακτηρίζονται ως μεσότητες ανάμεσα σε δύο άκρα. Αυτό όμως δεν πρέπει να το εκλάβουμε ως μια απλή ισορροπία ανάμεσα σε αντίθετες θέσεις, παρά μόνο όσο χρειάζεται, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που χρειάζεται. Επιπλέον, η μεσότητα δεν επιλέγεται σύμφωνα προς το πράγμα, αλλά σύμφωνα προς εμάς¹² και για αυτό αποτελεί την άριστη επιλογή, μια ‘ηθική σοφία’ όπως την αποκαλεί η Hursthouse¹³ για τις συγκεκριμένες συνθήκες, από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και με τον κατάλληλο τρόπο.¹⁴ Πως όμως θα ξέρουμε ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για εμάς και για τις συγκεκριμένες συνθήκες; Ο Αριστοτέλης απαντά πως μόνο ο φρόνιμος ξέρει. Αλλά για να κατακτήσεις τη φρόνηση πρέπει να το επιτρέπουν και οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνεις και εξελίσσεσαι. Κάποιοι δεν θα την κατακτήσουν ποτέ¹⁵.

Μπορούμε ίσως να αποσπάσουμε μια απάντηση που να μην αποκλείει κανέναν, από τη δεοντοκρατία του Καντ; Η φιλοσοφική του παράδοση στηρίζεται εξάλλου σε αντικειμενικές προσταγές του Λόγου που επιτάσσουν ξεκάθαρα τι οφείλεις να πράξεις σε κάθε περίπτωση. Αποδεχόμενος την αρχή της καθολικότητας δημιουργεί προσταγές που ισχύουν για όλους και σε κάθε περίπτωση. Ο Γερμανός φιλόσοφος, ωστόσο, έχει

¹⁰ Philippa Foot, «The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect».

¹¹ Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια» στο *Αρχαίοι Συγγραφείς*, μτφρ. Δ. Λυπουρλής (Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2006), 165-167 και 243-245; Rosalind Hursthouse «Virtue Ethics», στο <https://kwanj.files.wordpress.com/2016/02/hursthouse-virtue-ethics.pdf>, 783 (πρόσβαση: 6/2/2024).

¹² Αυτό οδήγησε αρκετούς μελετητές να υπονοήσουν την υποκειμενικότητα της αριστοτελικής ηθικής.

¹³ Rosalind Hursthouse «Virtue Ethics» 782.

¹⁴ Αριστοτέλης, «Ηθικά Νικομάχεια», 265-267.

¹⁵ Παύλος Κόντος «Αριστοτελική Ηθική» (μάθημα, Mathesis/CUP, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2023, <https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Philosophy+PHL2+23B/about>).

εξορίσει τα ηθικά διλήμματα από τη φιλοσοφία του, γιατί τα εκλαμβάνει ως καταστάσεις στις οποίες μπορεί να περιέλθει η βούληση, μόνο όταν δεν είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τον Λόγο.¹⁶ Μπορεί όμως να μας βοηθήσει να αποκλείσουμε κάποιες απαντήσεις. Αν κάποιος στο πρόβλημα του τρένου απαντήσει παραδείγματος χάριν πως θα σκότωνε και τους έξι, γιατί δεν θέλει να αφήσει μάρτυρες ζωντανούς, ή αν κάποιος αποφάσιζε να σώσει τους πέντε για να τους εκβιάσει για χρήματα στη συνέχεια επειδή τους έσωσε τη ζωή, λίγοι από εμάς θα χαρακτηρίζαμε την πράξη του ορθή. Κι αυτό γιατί αναγνωρίζουμε αυτό που υποστήριξε ο Καντ «*Πράττε με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο*».¹⁷

Σε αυτό το σημείο αξίζει να παρατηρήσουμε πως τα ηθικά διλήμματα αποτελούν όντως ιδιαίτερες καταστάσεις, στις οποίες η επιλογή δεν γίνεται ανάμεσα σε μια ορθή και σε μια λάθος πράξη, αλλά ανάμεσα σε δύο ορθές. Και ενώ κάθε πράξη από μόνη της είναι δυνατή και αποτελεί ορθή επιλογή για τον πράττοντα, η ταυτόχρονη πραγμάτωση και των δύο μαζί είναι αδύνατη. Έτσι ενώ οφείλεις να πράξεις το A (να σώσεις τον έναν), οφείλεις ταυτόχρονα να πράξεις και το μη A (να μην σώσεις τον έναν, για να σωθούν οι πολλοί). Όποια λοιπόν από τις δύο πράξεις και αν επιλέξουμε, η πραγμάτωσή της θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη πραγμάτωση της δεύτερης ορθής πράξης.¹⁸ Κατά συνέπεια πάντα θα έχουμε επιτρέψει να συμβεί κάτι λάθος ή πάντα θα έχουμε αποτρέψει να συμβεί κάτι σωστό. Η ηθική στον Καντ είναι η ελεύθερη επιλογή ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Να σκοτώσω ή να μην σκοτώσω. Όχι ποιον να σκοτώσω. Γι' αυτό και η δεοντοκρατία δεν μπορεί να δεχθεί τα ηθικά διλήμματα. Γιατί η κατηγορική προσταγή, που καθοδηγεί τον ηθικό συλλογισμό της δηλώνει πως πρέπει να πράττουμε μόνο σύμφωνα με αυτό το αξίωμα με το οποίο μπορούμε ταυτόχρονα να θέλουμε να γίνει παγκόσμιος νόμος.¹⁹ Στα ηθικά διλήμματα όμως καμία επιλογή δεν μπορεί να καταστεί παγκόσμιος νόμος. Αντίθετα, ισχύει αυτό που τόσο γλαφυρά περιγραφεί ο van Fraassen:

¹⁶ Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες».

¹⁷ Ιμμάνουελ Καντ, *Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών*, μτφρ. Κώστας Ανδρουλιδάκης (Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017), 76-77.

¹⁸ Ruth Barcan Marcus, «Moral Dilemmas and Consistency» στο *The Journal of Philosophy* 77, αρ. 3 (1980), 122.

¹⁹ Καντ, *Θεμελίωση της Μεταφυσικής των ηθών*, 87.

«...παρόλο που η ψυχή μας κλαίει για τελειότητα, καμία τέτοια τελειότητα δεν παρουσιάζεται στις πραγματικές κοινότητές μας, και οι πιθανότητες που εξετάζουμε αποκλείονται από τη δύναμη των περιστάσεων...»²⁰

Μια λύση σε αυτό το αδιέξοδο, ίσως είναι το δόγμα του διπλού αποτελέσματος, που αντιμετωπίζει κάποιες πράξεις ως απλές παράπλευρες απώλειες. Μια δεύτερη, είναι η θεωρία που πρεσβεύει την ιεράρχηση των ηθικών πράξεων.²¹ Όμως, όπως παρατηρεί ο van Fraassen, το αν μια υποχρέωση είναι αληθής, εξαρτάται από δύο παράγοντες: από τις εναλλακτικές που υπάρχουν και από την κλίμακα αξιών με τις οποίες τις αξιολογούμε. Αν δύο εξίσου ιερές αξίες συγκρούονται, όπως στο παράδειγμα που μελετάμε, τότε όπως υποστηρίζει ο van Fraassen η θέληση μπορεί να λύσει τη σύγκρουση, αλλά όχι η αξιολόγηση των αρετών. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι μας είμαστε πάντα υποκείμενοι σε διαφορετικές δεσμεύσεις: στην οικογένεια, στην πολιτεία, στην κοινωνία, στη γη και στον ουρανό, στην ύλη και στο πνεύμα. Πολλές φορές αυτές οι δεσμεύσεις έρχονται σε σύγκρουση.²² Αν στο πρόβλημα του τρένου το άτομο που βρίσκεται μόνο του στις ράγες είναι το παιδί μας, για πολλούς ανθρώπους θα άλλαζαν οι ισορροπίες. Κι αυτό γιατί η κατάσταση μας φέρνει αντιμέτωπους με την υποχρέωσή μας ως γονείς από τη μία και ως πολίτες από την άλλη, ή με την πλειοψηφία και τη μειονότητα, ή με ο,τιδήποτε άλλο προκύπτει από τη θέση μας στον κόσμο.²³ Και τη λύση τη δίνουμε τελικά, όχι μόνο μέσα από ηθικά επιχειρήματα, όχι μόνο μέσα από τον Λόγο, αλλά και μέσα από την πίστη και τη βούλησή μας. Σε ένα παράδειγμα που ο van Fraassen δανείζεται από τον Σαρτρ, αποφαινεται αυτό, που είναι κοινώς αποδεκτό σε όλες τις φιλοσοφικές παραδόσεις: κάποιες φορές θα είσαι καταραμένος είτε κάνεις το Α είτε κάνεις το Β. Είτε στρίψεις το τιμόνι, είτε όχι. Κάποιες φορές, αναγκάζεσαι να 'λερωθείς'. Χωρίς να είναι επιλογή σου η κατάσταση στην οποία περιέρχεσαι, δυστυχώς, παραμένει επιλογή σου η λύση της. Και ο ήρωας του Σάρτρ το αναγνωρίζει αυτό, όπως το αναγνώρισαν πριν από αυτόν, η Αντιγόνη, ο Αγαμέμνωνας, και τόσοι άλλοι τραγικοί ήρωες. Σε ένα ηθικό δίλημμα καλείσαι να κάνεις το αδύνατο, να

²⁰ Bas Van Fraassen, «Values and the Heart's Command» στο *The Journal of Philosophy* 70, αρ. 1, (1973), 10 στο <https://www.jstor.org/stable/2024762>, (ημ. πρόσβασης: 6/2/2024).

²¹ Philippa Foot, «The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect».

²² Geoffrey Sayre McCord, UNC/Chapel Hill, (προσχέδιο), 2018, 3 <https://philosophy.unc.edu/wp-content/uploads/sites/122/2013/10/A-Moral-Argument-Against-Moral-Dilemmas-February-1-2018.pdf> (πρόβαση: 17/2/2024).

²³ E.J. Lemmon, «Moral Dilemmas» στο <https://www.jstor.org/stable/2182983>, (πρόβαση: 6/2/2024).

συμφιλιώσεις δύο αντικρουόμενα καθήκοντα, να ικανοποιήσεις συγκρουόμενες καταστάσεις. Κανείς όμως δεν μπορεί να κάνει το αδύνατον.²⁴

Μπορούμε όμως τουλάχιστον να συμφωνήσουμε όλοι στο ορθότερο δυνατόν; Σύμφωνα με τον LaFollette για να συμφωνήσουμε για ένα γεγονός ή μια πράξη οφείλουμε αρχικά να συμφωνήσουμε για τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να κρίνουμε την πράξη, και για τη βαρύτητα που θα της αποδώσουμε, και τέλος να συμφωνήσουμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ή πράξη που αξιολογούμε ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια. Στο πρόβλημα του τρένου για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ισχυριστείτε πως καθήκον του γονιού είναι να προστατεύει το παιδί του, άρα έχει καθήκον να το σώσει. Αλλά ίσως κάποιος ισχυριστεί ότι το κριτήριο του, αν είναι παιδί σου ή όχι το άτομο που βρίσκεται στην γραμμή Β, δε γίνεται αποδεκτό ως κριτήριο για να λυθεί το πρόβλημα, ή ότι μπορεί να αποτελεί κριτήριο, αλλά δεν πρέπει να έχει τόσο βάρος, γιατί στην άλλη γραμμή βρίσκονται άλλα πέντε άτομα που επίσης μπορεί να είναι παιδιά κάποιου. Σε αυτό το σημείο το θέμα συζητείται σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Συζητάμε τόσο τα κριτήρια του προβλήματος “ποιον να σώσω” όσο και τον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων της συγκεκριμένης περίπτωσης.²⁵ Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που επιτρέπεται στον Forster²⁶ στη συλλογή δοκιμίων του *Two Cheers for Democracy* να παρατηρήσει: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο να προδώσω την πατρίδα μου ή τον φίλο μου, ελπίζω να έβρισκα το κουράγιο να προδώσω την πατρίδα μου» και στον A.B. Worster να αναφωνήσει «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο να προδώσω την πατρίδα μου ή τον φίλο μου, ελπίζω να έβρισκα το κουράγιο να προδώσω το φίλο μου» και να είναι οι προτάσεις και των δύο αποδεκτές ως ορθές.²⁷ Γιατί στα ηθικά διλήμματα, εκτός από τη σημασία των περιστάσεων, αναδύεται και η ιδιαίτερη σημασία του τρόπου με τον οποίο ο πράκτορας σκέφτεται εν γένει τα ηθικά ζητήματα. Τα ηθικά κριτήρια που χρησιμοποιεί, το βάρος που δίνει στο καθένα και ο ισχυρισμός του για το κατά πόσον κάποιες αποφάσεις ικανοποιούν αυτά

²⁴ Bas Van Fraassen, «Values and the Heart's Command», 9-10.

²⁵ Hugh La Follette, «Theorizing about Ethics» στο *Ethics in practice. An Anthology* επ. Hugh La Follette (Hoboken: Wiley Blackwell, 2017), 3-10.

²⁶ Edward Morgan Forster (1879-1970), Άγγλος Συγγραφέας.

²⁷ Ruth Barcan Marcus, «Moral Dilemmas and Consistency», 121-36.

τα κριτήρια, είναι μια ελευθερία που του επιτρέπει να κρίνει την κατάσταση ως χαρακτήρας στηριζόμενος στις ηθικές βάσεις της φιλοσοφίας και στον Λόγο.²⁸

Είναι όμως επίσης σημαντικό να μην ξεχνάμε, πως η ηθική δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο, το εργαλείο· και όπως τα εργαλεία σε ανειδίκευτα χέρια μπορεί να καταστούν επικίνδυνα, έτσι και οι ηθικές αρχές, όταν δεν γνωρίζεις πότε και πως να τις εφαρμόσεις, μπορούν να γίνουν επικίνδυνα δόγματα. Η ηθική εκπαίδευση είναι απαραίτητη, αν επιθυμούμε να είμαστε άξιοι μιας ηθικής ζωής. Και τότε μόνο, η ελευθερία της επιλογής, δεν αντανακλά κάποια ηθική σχετικότητα, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία της ηθικής αυτονομίας. Μιας αυτονομίας, η οποία αποδεικνύεται ακόμα πιο σημαντική στα ηθικά διλήμματα. Γιατί όπως ισχυριζόταν ο Επίκουρος, η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων για το πως να ζεις αποφεύγοντας τον πόνο, σωματικό ή ψυχικό (ζην ηδέως).²⁹ Στο πρόβλημα του τρένου ο πόνος πάντα μένει. Το σύνολο των φιλοσοφικών παραδόσεων και η δική σου κριτική ικανότητα μπορούν απλά να σε βοηθήσουν να επιλέξεις με ποιες τύψεις θα αντέξεις να ζεις.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στο παρόν επιχειρήσα να απαντήσω στο πρόβλημα του τρένου συνδυάζοντας στοιχεία από τρεις κύριες φιλοσοφικές παραδόσεις. Μετά μια σύντομη ανασκόπηση βασικών θέσεων τους, οδηγήθηκα στο συμπέρασμα πως στα ηθικά προβλήματα δεν πρέπει να αναζητάμε μια και μόνο απάντηση. Η ανθρώπινη αδυναμία να πράξεις το αδύνατο, όπως παρουσιάζεται στα ηθικά διλήμματα, δεν πρέπει να μεταφράζεται ως ηθική αδυναμία του πράττοντα. Σε τέτοιες καταστάσεις σύγκρουσης αντικρουόμενων ηθικών κανόνων, η ηθική κρίση οφείλει να αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Στηριζόμενοι στα διαφορετικά φιλοσοφικά συστήματα μπορούμε ίσως να φτάσουμε στο σημείο, όπου θα αισθανθούμε ικανοί όχι μόνο να απαντήσουμε στο πρόβλημα, αλλά και να δικαιολογήσουμε την απάντησή μας, χωρίς να περιμένουμε ότι αυτό θα μας απαλλάξει από τις ενοχές. Αποδεικνύεται η σημαντική προσφορά μιας ευρείας φιλοσοφικής παιδείας, ώστε μέσα από τις διαφορετικές φιλοσοφικές παραδόσεις να γίνουμε ικανοί να ζήσουμε έναν βίο άξιο να βιωθεί, εκπληρώνοντας ο

²⁸ Hugh La Folette, «Theorizing about Ethics», 3-10.

²⁹ Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, «Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες».

καθένας μας το δικό του αριστοτελικό, φυσικό τέλος, χωρίς αυτό να σημαίνει καμία ηθική σχετικότητα, παρά μόνο καθαρή, καντιανή αυτονομία.

IV. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Αριστοτέλης. «Ηθικά Νικομάχεια» στο *Αρχαίοι Συγγραφείς*, μτφρ. Δ. Λυπουρλής (Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2006).
2. Καντ, Ιμμάνουελ. *Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών* μτφρ. Κώστας Ανδρουλιδάκης. Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017.
3. Κιτρομιλήδης, Πασχάλης Μ. «Ο Τζέρεμυ Μπένθαμ και η ηδονή της Δημοκρατίας», *Πολιτικοί Στοχαστές των Νεώτερων Χρόνων. Βιογραφικές και Ερμηνευτικές προσεγγίσεις* (Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2020), <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHILOSOPHY877/Bentham-Utilitarianism.pdf>, (πρόσβαση: 17/2/2024).
4. Κόντος, Παύλος. «Αριστοτελική Ηθική» (μάθημα, Mathesis/CUP, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2023, <https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Philosophy+PHL2+23B/about>).
5. Πρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος. «Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες» (διάλεξη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 23/1/2024).
6. Foot, Philippa. «The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect» στο *Virtues and Vices and other Essays in Moral Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2002), <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS338/Virtues%20and%20Vices%20And%20Other%20Essays%20in%20Moral%20Philosophy.pdf> (πρόσβαση: 6/2/2024).
7. Fraassen, Bas Van. «Values and the Heart's Command», στο *The Journal of Philosophy* 70, αρ. 1, (1973): 5-19, στο <https://www.jstor.org/stable/2024762> (πρόσβαση: 6/2/2024).
8. Hursthouse, Rosalind. «Virtue Ethics», στο <https://kwanj.files.wordpress.com/2016/02/hursthouse-virtue-ethics.pdf>, (πρόσβαση: 6/2/2024).
9. La Folette, Hugh. «Theorizing about Ethics» στο *Ethics in practice. An Anthology* επ. Hugh La Follette (Hoboken: Wiley Blackwell, 2017), <https://download.e-bookshelf.de/download/0005/0185/27/L-G-0005018527-0002715447.pdf>
10. Lemmon, E. J. «Moral Dilemmas» *The Philosophical Review* 71, no. 2 (1962): 139–58. <https://doi.org/10.2307/2182983> (πρόσβαση: 6/2/2024).
11. Marcus, Ruth Barcan. «Moral Dilemmas and Consistency» *The Journal of Philosophy* 77, no. 3 (1980): 121-136. <https://doi.org/10.2307/2025665>.
12. Sandel, Michael. «Justice: What is the Right thing to do?» Harvard University, 2009, <https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY>.

13. Sayre-McCord, Geoffrey. «A Moral argument against Moral dilemmas» στο <https://philosophy.unc.edu/wp-content/uploads/sites/122/2013/10/A-Moral-Argument-Against-Moral-Dilemmas-February-1-2018.pdf> (πρόσβαση: 17/2/2024).